

Nadejda IVANOV,
Constantin IVANOV

RECONSTITUIREA DRAMEI COPILĂRIEI DIN PERIOADA DEPORTĂRILOR ÎN FILMUL „SIBERIA DIN OASE” AL LEONTINEI VATAMANU

DOI: 10.5281/zenodo.XXXX

Într-o societate dezrădăcinată și dezbinată, precum e cea din Republica Moldova, filmul „Siberia din oase” al regizoarei Leontina Vatamanu încearcă actualizarea și creșterea unui sentiment de apartenență, fondat pe un trecut odios și opac, suprimat până la o amnezie culturală. În această cheie, filmul valorifică mărturiile și suferințele celor deportați și se construiește pe amintirile traumatizante ale copiilor de atunci. Grație memoriei lor, se reabilitează vocea poporului (*vox populi*), vocea integratoare a identității noastre naționale și culturale, reprimată prin abnegare, mutilare sau uitare.

„Siberia din oase” este o docudramă, o producție OWH Studio, cu suportul Ventrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, în asociație cu Moldova-Film și Paradox Film. Filmul este lansat cu ocazia marcării a 70 de ani de la deportările din Basarabia din 1949, în cadrul operațiunii IOГ (SUD), cea mai amplă operațiune de deportare a basarabenilor. Subiectul și problema acestui film nu-i sunt străine nici scenaristei, întrucât ea se descinde dintr-o familie ce a avut de suferit din cauza represiunilor ideologiei comuniste. Mama Leontinei Vatamanu, împreună cu bunelul și străbunelul ei au fost deportați în Siberia, de unde bunelul, scriitorul Mihail Curecheru, nu se va mai întoarce niciodată. Acest discurs cinematografic poate fi considerat, înainte de toate, o posibilitate de vociferare a dramei familiei, care se dorea re trăită și răscumpărată, prin împărtășirea stărilor tănuite. În colaborare cu producătorul Virgiliu Mărgineanu, regizorul secund Ion Borș, directorul de imagine Sergiu Babară, compozitorii Valeriu Cașcaval și Vasile Goia, împreună cu protagoniștii celor 4 mărturii, actorii, doctorul în psihologie Zinaida Boldea, istoricii Octavian Țicu și Viorica Olaru și mulți alți membrii ai echipei, regăsiți în titlurile filmului, scenarista Leontina Vatamanu reușește să materializeze proiectul său

grandios, în ciuda unei finanțări modeste.

Un alt factor decisiv în realizarea extraordinară a filmului l-a jucat și cauza nobilă comună de a oferi publicului basarabeian un film istoric, foarte bine documentat, despre istoria noastră, despre noi ca popor și de a elucida cauza majoră a dezbinării identității naționale și culturale. Se înțelege că echipa de filmare s-a văzut implicată nu doar intelectual și profesional, dar și psiho-emoțional, deoarece fiecare din ei poartă în sine trecutul odios al deportărilor. Prin urmare, la Gala Cineaștilor din Moldova, filmul a fost nominalizat la 9 categorii: cel mai bun film documentar, cea mai bună scenografie, cele mai bune costume, cea mai bună coloană sonoră / muzică originală, cel mai bun montaj, cea mai bună imagine, cel mai bun scenariu, cel mai bun regizor, cel mai bun film de lung metraj. Mai nou, Guvernul Republicii Moldova a oferit Premiul Național, ediția 2020, echipei de producție a filmului documentar „Siberia din oase”: Babară Serghei, director de imagine, Ixari Lilia, pictor de costume, Turea Marin, sunetist, Cașcaval Valeriu, compozitor, Ixari Rodica, actriță, Suveică Cornelia, actriță, Butnaru Eugenia, actriță, Nazarchevici Margareta, actriță, pentru abordarea artistică de înaltă măiestrie, evocarea și redarea veridică a evenimentelor istorice marcante la crearea filmului.

Filmul reconstituie cu minuțiozitate, de la scenografie până la emoțiile cele mai tulburătoare și veritabile ale personajelor, drama deportărilor. Prin vocea copilului surprinsă din mărturiile supraviețuitorilor, Leontina Vatamanu reușește să reconstituie „trauma” aceluia segment istoric. Patru mărturii ale protagoniștilor transfigurează spectatorul în casa și satul copilăriei lor din Basarabia, într-un loc al *axis mundi*, în jurul căruia familiile își țeseau armonios destinul, în care mama și tata mai păstrau rolul lor spiritual de ocrotitori și stăpâni ai casei. Până într-o noapte, când arma-

ta sovietică trece ca o seceră peste satul lui Gavril Boian, Ion Radu, Elena Curicheru-Vatamanu, Margareta Spănu Cemortan și peste alte localități ale Basarabiei, pentru a deposeda societatea de gospodari, intelectuali, oameni spirituali și cu înalte valori umane. În vocea acestor amintiri se regăsește întreaga durere a dezrădăcinării culturale și a scindării identității ființiale ale poporului român. Grație măiestriei regizoarei, a efectelor artei vizuale și tehnicii destul de sugestive ale montajului, această traumă mai mult personală a naratorilor se exteriorizează și se extinde până cuprinde și trezește sensibilitatea fiecărei ființe în care „zăcea” pașnic și indiferent acest trecut înfiorător al genocidului. Filmul „Siberia din oase” scoate din adâncurile uitării multora un adevăr istoric – fenomenul deportărilor. Pe fonul vocilor vii și al lacrimilor copiilor de atunci, discursul artistic intenționează să resuscite trecutul, să vibreze în sufletul spectatorului ca o dorință de refacere a continuității naționale.

Pentru o expansiune a trăirilor emoționale, echipa de filmare proiectează evenimentul memorat de personaje pe două planuri mari: primul al mărturiilor propriu-zise și cel al reconstituirilor prin mizanscenă. Acestea mai sunt întrepătrunse de un interviu, în care doctorul în psihologie, Zinaida Bolea, analizează fenomenul strămutării în fosta RSSM, dar și traumele ce se transmit în mod inconștient urmașilor, mai ales cele neverbalizate, cele tănuite ca o rușine. Această intervenție scoate în relief latura psiho-emoțională a problemei deportărilor și a suferințelor cauzate de atrocitățile regimului.

Leontina Vatamanu schimbă centrul de greutate de pe faptele istorice pe trăirea și sensibilitatea umană. Astfel că în comparație cu datele și cifrele seci din manualele și documentele istorice, filmul redă genocidul poporului basarabean prin ochii speriați, înlăcrimați ai copiilor, reușind să transmită catastrofa ontologică produsă din adâncul ființei lor. În acest context, el reflectă modul în care casa, părinții, bunicii și tot ce reprezintă cultul strămoșesc, spiritual al omului se spulberă ca un mit paradisiac, iar unii copii ajung în mâinile devoratoare ale soldaților haini. Din acest punct, copilăria le devine un blestem, de vreme ce li se anulează identitatea și valoarea lor umană. Această traumă, frica de a raționaliza, de a vocifera nedreptatea, teroarea, de a i se împotrivi, frica de foame, frica de durere, au devenit o *karmă* impersonală a poporului nostru, care se vrea integrată și

acceptată în forma ființei neamului, într-o istorie a continuității. Prin urmare, Siberia nu a rămas în trecutul întunecat, înmărmurită într-un basm moralizator pe care-l putem comemora la dorință, ci se regăsește în conștiința colectivă, până la cel mai tânăr individ al ei. Atât timp cât vom pretinde că am încheiat socotelile cu ea, ne vom smulge și mai tare din rădăcinile noastre, încercând să ne „regăsim” în iluziile progresului și al civilizării altor neamuri: „Cu cât înțelegem mai puțin ceea ce au căutat tații și străbunicii noștri, afirmă psihanalistul C. G. Jung, cu atât ne înțelegem mai puțin pe noi înșine și contribuim cu toate forțele la amplificarea lipsei de instincte și de rădăcini a individului, așa încât, devenit o particulă în masă, el nu mai urmează decât „spiritul gravitației” [1, p. 276].

Dincolo de groaza evenimentului istoric redat, regizoarea și scenarista introduce în textura filmului elemente simbolice ale credinței și bunății neamului. Ele apar în cele mai tensionate momente, pentru a sugera că atrocitățile forței comuniste au fost înfruntate și depășite de protagoniști, grație sacrului ce continua să pălpâie în sufletele necăjiților. El le oferea sensul existenței, răbdare, perseverență, rezistență morală și fizică. De exemplu, prezența bunicii acolo, în Siberia de gheață, în cazul mărturiei Margaretei Spănu Cemortan, a reprezentat o adevărată revelație spirituală. Rugăciunile bunicii formau un zid de protecție spirituală pentru întreaga familie deportată, dar și pentru fetița ce-i asculta glasul. Bunica, în limbaj pishanalitic, denotă acea formă de continuitate, rezistență prin credință și adevăr, impregnată în conștiința poporului. În același sens, mărul oferit de un om venit de pe plaiurile natale devine un simbol ce va exprima un fapt religios care altminteri nu poate fi caracterizat. Bunica primește mărul, îl binecuvântează și îl împarte fiecărui membru al familiei, precum pâinea care se frânge în amintirea jertfei lui Christos. Cu acest măr, ea provoacă o participare a reînnoirii trupești și sufletești, ce le amintește de casă, de livadă, de satul lor, de rădăcinile strămoșești, de unde au fost smulși, dar și de drama Basarabiei noastre frânge. Pentru unii, dorul și speranța revenirii acasă îi ajută să depășească psihologic situațiile-limită, să reziste stării de frică, de incertitudine și sentimentului dominant de nimicnicie în fața terorii. Alții însă se pierd în Siberia, precum e cazul mamei lui Ion Radu.

De cealaltă parte a dramei deportării, regizoa-

rea, împreună cu echipa sa de filmare, surprinde atitudinea celor rămași, a celor neafecțați, la prima vedere, de fenomenul deportărilor. În deosebi, accentuează însușirile cele mai obscure, cele mai rușinoase, starea de „descompunere morală” a ființei omului, în termenii lui Dostoievski: avariția, jefuirea caselor din care au fost ridicați stăpânii lor, denunțarea, violența, indiferența, ascunderea din fața răului, care poate fi considerat și el un act de trădare morală. Mitropolitul Antonie Plămădeală, autorul romanului *Trei ceasuri în iad*, care a avut parte și el de o experiență de infern din cauza regimului totalitar comunist, cu detenție la Jilava și munci grele timp de 17 ani, notează în romanul său: „Nu poți rămâne în afara acțiunii lui, crezând că-l înșeli și că te păstrezi neatins dacă te retragi, dacă taci, dacă te prefaci că nu-l vezi, că nu știi că e rău, că nu ai nimic cu dânsul, că nu te privește – el cu ale lui, tu cu ale tale. Te contaminează chiar când te izolezi, mai ales când te izolezi” [2, p. 178].

Omul are nevoie de patrie, de casă, de familie, să simtă pulsul viu al cosmosului interior, al obârșiei strămoșești. Tocmai de aceste elementele sacre ale ființei, au fost lipsiți copiii din filmul *Siberia din oase*. Prin stări de frică, opresiuni, intimidări, suprimarea libertății, strămutări forțate, „exterparea” memoriei identitare, schimbarea istoriei, limbii, culturii, religiei, s-a mizat pe desfigurarea conștiinței umane, un atac deliberat asupra identității umane. Se știe că demnitatea și strălucirea unui popor este rezultatul corelației armonioase dintre trecutul și prezentul individului. Conectând-ne la sacru și la instinctele ancestrale ale strămoșilor, vom recupera sentimentul de apartenență, de integrare și fuziune la o identitate comună. În acest context, mi-am amintit de îndemnul poetic al lui Andrei Țurcanu în volumul *Zăpezi în august*: „Deschideți larg porțile! Ieșiți în câmpie./ Spălați-vă picioarele în rouă./ Lăsați-vă în voia instinctelor străvechi/ și rugați-vă pentru ziua voastră de ieri./ De ea aveți nevoie/ pentru ca să vă prindeți de gâtul zilei de mâine” (*Rugați-vă pentru ziua de ieri*).

Grație filmului *Siberia din oase* adevărul despre fenomenul deportărilor, despre legile abominabile de reprimare a libertății individuale nu va muri în conștiința multora și sperăm ca proiectul acesta cinematografic să aibă continuitate. Trecutul tenebros al genocidului trebuie ridicat la lumina prezentului și transmis cu demnitate din generație în generație. Amintirea colectivă vie este îndreptată și spre osemintele uitate în Siberia

îndepărtată, prizonieri pentru totdeauna ai ororilor comuniste. Prin urmare, filmul este și un act de reculegere și pentru cei care n-au mai revenit niciodată pe tărâmul copilăriei, n-au revăzut nici din îndepărtare casele lor jefuite. Siberia e formată din oasele lor.

Cum să uităm deportările, dacă Siberia este o formă represivă de reeducare a unui popor, o mutilare a identității culturale prin ură, invidie, trădare, neiuibire, muncă forțată, deportări, omoruri, înfometare, închisori etc? Prin urmare, întreg sistemul cognitiv, spiritual, psihic al comunității basarabene a fost mutilat, semănând între frați o vrajbă și o invidie devenită necesară pentru supraviețuire – Siberia am devenit noi. Aici mi-am amintit de reflecțiile lui Sun Tzu din *Arta războiului*: „Tăieți-le rădăcinile, acoperă-le cerul, distruge-le tradițiile, dezbină-i, fă-i să se rușineze de ceea ce sunt! Astfel, nu va trebui să lupti pentru a-i cuceri, pentru că, speriați de ceea ce vor fi devenit, te vor implora pe tine să vii și să-i salvezi de ei înșiși”. Nu este dificil să ne recunoaștem torturați ca identitate culturală de aceleași direcții și strategii de război, orientate spre inima unui neam – limba, istoria, cultura, religia. Atât timp cât nu vom privi în urmă, să acceptăm și să reintegrăm această umbră colectivă, drept o forță unificatoare, vom avea aceleași itinerare circulare în neștire și fără scop. În acest sens, putem lua lecții de la comunitățile evreiești care au trăiri cathartice, amintindu-și de genocidul de la Auschwitz și din alte lagăre de concentrare naziste, prin filme, literatură, exponate, ritualuri de comemorare, pentru că ei cunosc și înțeleg sinele prin alții, prin multitudinea experiențelor străbunilor.

Așadar, considerăm că filmul reanimă glasul copiilor nedreptățiți și, odată cu ei, spiritul Basarabiei biciuite și trădate. Să sperăm totuși că *Siberia din oase*, care redă realitatea istorică din perspectiva unor drame interioare, personale, va trezi dorul ancestral și ne va unifica prin sensibilitatea trezită, într-o conștiință comună a națiunii.

Referințe bibliografice:

1. Jung, Carl Gustav. Amintiri, vise și reflecții. Comentate și editate de Aniela Jaffé. Traducere și note de Daniela Ștefănescu. București: Humanitas, 2017.
2. Plămădeală, Antonie. *Trei ceasuri în iad*. București: Sophia, 2013.